

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Нурмухамедова Барно Исмаиловна

Ташкентский Государственный
экономический университет, кафедра
«Финансы», доцент

Аннотация. В статье изучены правовые аспекты внедрения и реализации инициативного бюджетирования в Узбекистане, подробно изложены результаты работы по совершенствованию практики финансового обеспечения проектов, сформированных на основе общественного мнения.

Ключевые слова. Инициативное бюджетирование, проекты гражданских инициатив, открытый бюджет, гражданский бюджет, местные бюджеты районов, фонд гражданских инициатив.

Инициативное бюджетирование – это современный, эффективный метод финансирования проектов, в котором граждане напрямую участвуют в распределении определенной части государственного бюджета. Данный механизм позволяет более эффективно распределять государственные ресурсы. Инициативное бюджетирование ориентировано на привлечение гражданского общества к эффективному расходованию средств государства, что требует глубокого изучения результативности данных процессов в перспективе. Для эффективного внедрения и реализации инициативного бюджетирования в стране, наряду с другими факторами, должна быть создана соответствующая правовая база, надлежащая политическая поддержка властей.

В Узбекистане механизмы инициативного бюджетирования внедряются с 2018 года после принятия Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и

активного участия граждан в бюджетном процессе» № ПП-3917 от 22.08.2018 г. В соответствии с данным постановлением:

- с 2019 года внедряется механизм участия граждан в распределении бюджетных средств, предусматривающий направление не менее 10 процентов сверхпрогнозных доходов бюджетов районов (городов) на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения;

- начиная с 2020 года государственный бюджет и бюджеты государственных целевых фондов утверждаются законом с детальной разбивкой информации, подготовленной в соответствии с передовыми международными стандартами;

- проекты государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов, основных направлений налогово-бюджетной политики, а также отчеты об исполнении государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов подлежат обязательному общественному обсуждению до их направления в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

- параллельно с проектами государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов и отчетами об их исполнении публикуется для общественного обсуждения информационное издание «Бюджет для граждан», разрабатываемое Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан;

- заключения Счетной палаты Республики Узбекистан по проектам государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов, основных направлений налогово-бюджетной политики, а также по результатам внешнего аудита и оценки ежегодных отчетов об исполнении государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов подлежат обязательному опубликованию.

С принятием 13 апреля 2021 года Постановления Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе” № ПП-5072 введено:

- поэтапное внедрение нового порядка направления 5 % утвержденных общих расходов соответствующих бюджетов на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, начиная с мая 2021 года – в пилотных районах (городах), начиная с 1 января 2022 года – во всех районах (городах) республики;

- повышение начиная с 1 июля 2021 года с 10 процентов до 30 процентов минимального размера дополнительных средств бюджетов районов (городов), выделяемых на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему расширению финансирования мероприятий, сформированных на основе общественного мнения посредством Информационного портала «Открытый бюджет»: № ПП-5250 от 22 сентября 2021 года:

- выделено в 2021 году из республиканского бюджета дополнительно 57,9 миллиарда сумов – районам и городам, Фонд гражданских инициатив которых сформирован в объеме менее 1 миллиарда сумов;

- дополнительно выделено 59,5 миллиарда сумов – районам и городам, в которых через информационный портал «Открытый бюджет» поступило свыше 100 предложений;

- начиная с 1 января 2022 года 50 процентов средств, выделяемых на ремонт местных внутренних дорог в параметрах бюджетов районов и городов, направляется на ремонт внутренних дорог, определенных на основе общественного мнения посредством информационного портала «Открытый бюджет».

Постановлением Президента Республики Узбекистан “О дальнейшей поддержке участия граждан в процессах направления средств районного и городского бюджетов на мероприятия, сформированные на основе общественного мнения” № ПП-197 от 7 апреля 2022 года:

- выделено районам (городам) дополнительно 85,4 млрд. сумов средств на реализацию проектов, каждый из которых набрал более 2 тысяч голосов, но не

был признан победителем в процессах инициативного бюджетирования, проведенных в феврале-марте 2022 года;

- установлено, что оценка своевременного финансирования и выполнения мероприятий, сформированных на основе общественного мнения, осуществляется районными и городскими Кенгашами народных депутатов по итогам каждого квартала;

- по итогам отчетного года Инспекция государственного финансового контроля при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан осуществляет итоговый контроль за выполнением мероприятий, сформированных на основе общественного мнения;

- хокимы районов (городов) регулярно отчитываются в средствах массовой информации о результатах проектов, реализуемых на основе инициативного бюджетирования.

- внедряется практика заслушивания в Сенате Олий Мажлиса по итогам каждого квартала отчетов председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, города Ташкента, районов и городов о выполнении мероприятий, сформированных на основе общественного мнения.

Постановлением Президента, принятым 10 апреля 2023 года № ПП-117 «О мерах по дальнейшему совершенствованию практики инициативного бюджетирования и поддержке активных махаллей»:

- определено, что дополнительно выделяемые средства направляются за счет средств, запланированных в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» на 2023 год;

- установлено, что в рамках процессов инициативного бюджетирования руководящим работникам запрещается отдавать поручения своим работникам по обязательному сбору голосов, при этом принуждение к сбору голосов классифицировать как привлечение работников соответствующей организации к принудительному труду.

- утвержден План мер по дальнейшему совершенствованию процессов инициативного бюджетирования, устранению отдельных недостатков, наблюдающихся на местах, а также направленных на обеспечение более прозрачной и справедливой организации этих процессов.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке реализации программ “Обод кишлок” и “Обод махалла” посредством процессов инициативного бюджетирования на основе общественного мнения» установлено:

- мероприятия, финансируемые в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», будут определяться путем голосования на портале «Открытый бюджет» на основе общественного мнения;

- ежегодно проекты будут формироваться на предстоящий год в ноябре-декабре в информационном портале «Открытый бюджет» на основе общественного мнения;

- в каждой махалле будет сформирован пакет проектов общей стоимостью не более 8 млрд. сумов, а также реализация ряда мероприятий.

В соответствии с Положением о порядке реализации программ “Обод кишлок” и “Обод махалла” посредством процессов инициативного бюджетирования на основе общественного мнения установлено, что:

- пакет проектов должен быть сформирован председателем схода граждан соответствующей махалли на основе предложений, высказанных гражданами махалли, помощниками хокима, женскими активистками и молодежными лидерами;

- распределение общей суммы ассигнований по республике будет осуществляться исходя из численности населения и махалли;

- создаются специальные комиссии и их примерный состав при районных (городских) хокимиятах по изучению и отбору проектов, сформированных председателями махалли;

- проведение гражданами процедур голосования по проектам, отобраннным специальными комиссиями, в частности, в целях обеспечения

достоверности и прозрачности определения победителей, внедрение порядка подсчета голосов с применением специального коэффициента для малонаселенных кварталов;

- в махаллях, признанных победителями, в ближайшие годы не будут реализованы проекты в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла».

По результатам исследования правовых аспектов внедрения инициативного бюджетирования и изучив практику его реализации в стране, можно выделить следующие этапы внедрения инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан:

2019 год – внедряется механизм участия граждан в распределении бюджетных средств, предусматривающий направление не менее 10 процентов дополнительных источников бюджетов районов (городов) на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения;

2021 год – на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения направляется 5 процентов утвержденных общих расходов бюджетов районов (городов) и 30 % минимального размера дополнительных средств соответствующих бюджетов;

2022 год – для обеспечения своевременного и результативно-ориентированного финансирования иницируемых гражданами проектов, 50 процентов средств, выделяемых на ремонт местных внутренних дорог в параметрах бюджетов районов и городов направляется на ремонт внутренних дорог, определенных на основе общественного мнения;

2023 год – мероприятия, финансируемые в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла», определяются путем голосования на портале «Открытый бюджет» на основе гражданских инициатив.

Для успешной реализации проектов инициативного бюджетирования необходимо создание следующих условий:

институциональные условия – совершенствование нормативно-правовых основ, улучшение правового регулирования практики инициативного бюджетирования, работы проектных центров, дальнейшее

совершенствование системы обучения активистов и ответственных лиц органов местного самоуправления;

экономические условия – расширение источников финансирования, обеспечение экономического роста, развития инфраструктуры;

информационное сопровождение – расширение информационных компаний по повышению информированности населения, активизация работы средств массовой информации по пропаганде возможностей и преимуществ инициативного бюджетирования.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе» № ПП-3917 от 22.08.2018.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе» № ПП-5072 от 13.04.2021.

3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дальнейшей поддержке участия граждан в процессах направления средств районного и городского бюджетов на мероприятия, сформированные на основе общественного мнения» № ПП-197 от 7.04.2022.

4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию практики инициативного бюджетирования и поддержке активных махаллей» № ПП-117 от 10.04.2023.

5. Нурмухамедова Б., Васюнина М. Л. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ. International Finance and Accounting 2022.1 (2022): 1.

6. AKHUNOVA Y., NURMUKHAMEDOVA B. STUDYING THE OPEN BUDGET SURVEY AS A KIND OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE. – 2022. – №. 6. – С. 220-223.

7. Nurmukhamedova, Barno. "ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY BUDGETING AS AN INNOVATIVE PRACTICE IN THE SPHERE OF PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT." *International Finance and Accounting* 2022.1 (2022): 1.

